

Percepción del nivel de bienestar en la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Orizaba

V. M. Contreras Cuburu^{1*}, E. Rosario. Ruiz², J. Contreras Ruiz³, V. M. Contreras Beltrán⁴

¹Departamento Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba; Oriente 9 · 852, colonia Emiliano Zapata.

²División de Estudios de Posgrado e Investigación ³Ingeniería Sistemas Computacionales ⁴Instituto Tecnológico de Orizaba. Oriente 9 · 852, colonia Emiliano Zapata.

*vimacocu@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El tema de investigación que se presenta está insertado en el contexto institucional de la educación superior tecnológica y tiene como propósito presentar aspectos importantes en el desarrollo de los estudiantes en una institución que paralelo a su desarrollo académico, les exige competencias diversas, sin embargo, poca importancia le da al desarrollo de las competencias emocionales de los estudiantes, estas últimas, medidas sobre la percepción de la felicidad considerada como bienestar subjetivo. Se trata de un estudio de los factores que inciden en esta percepción por parte de los estudiantes, y se pretende considerar y dar seguimiento a la detección de estos factores desde el proceso de admisión, y dar seguimiento a su desarrollo dentro de la institución, hasta la consolidación a través de su estancia en el proceso de integración académica de su especialidad que desarrollen en esta institución.

Palabras clave: Felicidad, Rendimiento, Competencias emocionales.

Abstract

The research topic presented is inserted in the institutional context of technological higher education and its purpose is to present important aspects in the development of students in an institution that parallels their academic development, requires diverse skills, however, little importance is given to the development of students' emotional competencies, the latter, measures on the perception of happiness considered as subjective well-being. It is a study of the factors that influence this perception by the students, and it is intended to consider and monitor the detection of these factors from the admission process, and monitor their development within the institution, until the consolidation through their stay in the academic integration process of their specialty that they develop in this institution.

Keywords: Happiness, performance, emotional competences

Introducción

El proceso de selección instituido para los estudiantes de nuevo ingreso al Instituto Tecnológico de Orizaba, debe de observar un espacio para considerar el factor de cómo los estudiantes perciben el bienestar subjetivo o la felicidad y como pretenden desarrollarla a través de los estudios que realizarán. Esta consideración debe estar en el debate académico del proceso de selección y admisión de futuros profesionales de las diferentes ingenierías que se ofrecen en esta Institución de Educación Superior Tecnológica, ya que, si bien es un tema

controversial, la capacidad de percibir el bienestar subjetivo o felicidad que el estudiante encontrará en su realización profesional, es algo que resulta por demás importante e interesante. Comprender el efecto que el bienestar subjetivo o felicidad causa en los estudiantes en su proceso de integración académica, tendrá potenciales consecuencias en el rendimiento académico, puesto que el estado de ánimo y, sobre todo, el comprender que durante su estadía institucional está configurando no una profesión, sino una forma de vida futura, tiene un efecto positivo, por lo que el rendimiento en los estudiantes se verá reflejado en su actitud y en su desarrollo académico institucional.

Se ha venido mencionando al bienestar subjetivo o felicidad, como un factor importante en el futuro desarrollo de los estudiantes en el Instituto Tecnológico de Orizaba, y esta, puede ser definida como "la forma abreviada de referirse a la experiencia frecuente de emociones positivas" (Lyubomirsky et al., 2005), al igual como temas de ética y moral, este tipo de afirmaciones causa extrañeza y es tema de contradicción entre los mismos académicos, sin embargo, si bien es cierto que esta concepción viene de una corriente de la psicología, últimamente al aplicarla y sobre todo destacarla en el proceso de integración académica de los estudiantes se ha iniciado un interés científico y de estudio y no solo en el área académica sino también en el área de producción como lo es la administración, la economía, entre otros.

Metodología

El presente estudio pretende analizar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo dando a conocer los resultados de este programa la correlación entre felicidad y rendimiento académico, los resultados abren la posibilidad para descubrir nuevas variables que puedan influir de manera directa o indirecta en el éxito académico y la productividad de estos estudiantes en su integración académica profesional, este trabajo de investigación estudia este fenómeno, el efecto de la felicidad en el rendimiento académico de los estudiantes del Programa Académico de Ingeniería Industrial. La mayoría de los modelos de Investigación se enfatizan en la identificación y cuantificación de las relaciones entre variables, también estudian la importancia y comprensión de las relaciones, por lo que identificar y cuantificar estos efectos moderadores en las relaciones casuales es parte fundamental de este estudio, la cuantificación de un efecto moderador aportando con esto una forma útil y actualizada de comprender esta relación.

El objetivo de esta investigación se logra a través del Programa Institucional para el Bienestar Académico Estudiantil "éxito académico maximizando el potencial y bienestar de los estudiantes" y es medir el efecto de la felicidad subjetiva sobre indicadores de rendimiento académico en estudiantes de nuevo ingreso.

Capacitación de docentes del programa académico.

Para la aplicación de un programa de esta envergadura resulta indispensable unificar los criterios y percepciones de los factores que el bienestar subjetivo o felicidad, presenta en los docentes que de una u otra manera tienen contacto con los estudiantes de la muestra a estudiar y estos son los docentes tutores del área, a los cuales se les impartió un curso diseñado sobre el tema, se les otorgaron los contenidos del programa y los componentes que se manejarían en los grupos de estudiantes a los que se aplicaría el programa piloto, para que a través de las sesiones de tutoría pudieran conversar y obtener información sobre el impacto

obtenido, así como del efecto en su desarrollo académico.

Desarrollo del programa

Paralelo a esto, se aplicó un programa de actividades para los estudiantes, los cuales asistieron a una serie de conferencias en donde se abordaron los temas de interés para que estos pudieran descubrir, identificar y percibir, los factores que determinan el bienestar subjetivo en el proceso de integración académica en el Tecnológico de Orizaba, a través de su desarrollo académico en el Programa de Ingeniería Industrial en el cual iniciaban su estancia en el Instituto Tecnológico de Orizaba.

En cada conferencia impartida se buscó la variabilidad en los expositores y los temas a tratar, a fin de poder ofrecer una variedad en formas de ver los aspectos del bienestar subjetivo, inclusive fueron evaluándolos e identificándose con estos ponentes, asistiendo incluso a más conferencias según su apreciación en la forma de abordar los temas, cada tema expuesto llevo un hilo conductor que permitió el intuir y descubrir el potencial personal de cada estudiante y su relación con la satisfacción.

Los temas abordados y sus contenidos fueron:

La Identidad Personal, Institucional y profesional, cuyo objetivo se centro en el fortalecimiento de la identidad personal del adulto joven que inicia su devenir histórico académico y profesional en el sentido de su ubicación dentro de una Institución de Educación Euperior con futuro profesional de Ingeniería con la finalidad de ubicar al estudiante en su nueva posición social y cognitiva, estos objetivos buscados desde la aplicación de la psicología positiva.

La Orientación para el Desarrollo Personal, abordando temas que le permitan fortalecer y favorecer el desarrollo personal por medio la identificación y del manejo asertivo de las emociones, teniendo como base la psicología positiva.

Las Prácticas Positivas para la Promoción de la Felicidad, con ello se busca el Promover emociones positivas para desarrollar actitudes que originen que los estudiantes piensen, sientan y actúen de forma que promueven tanto la construcción de recursos como la generación de vínculos emocionales que beneficien su desempeño académico.

El Acompañamiento Académico trabajo conjunto para informar sobre el trabajo del tutor y los efectos positivos de la tutoría en el nivel profesional para poder detectar a tiempo las deficiencias emocionales que se reflejan en el ambito académico y con ello poder brindar el acompañamiento adecuado Maestro-Estudiante o Asesoría de Pares.

Y la *Promoción del Bienestar* logrado a través de la implementación de actividades positivas y de trasendencia personal para el uso de sus tiempos invertido en distintos tipos de actividad, que le permitan percibir satisfacción en su entorno general, personal, social, familiar, afectivo mostrando su relación y su percepción de bienestar.

Las sesiones. Estas se abordaron acorde a un calendario al semestre en donde se coordino con el Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y los tutores que dos días por semana 3

horas en total pudieran disponer los grupos, programando sesiones de tutoría para no afectar su desarrollo académico, trabando con ellos un total de 14 semanas con una sesión de 1 hora y media por semana por grupo atendiendo a 2 grupos en total, cada grupo recibió asesoría sobre el tema en 12 ocasiones desarrollando dos sesiones de acompañamiento de tutoría para organizar el semestre, tres sesiones sobre el tema de identidad personal institucional y profesional, dos sobre desarrollo personal, dos sobre practicas positivas para la promoción de la felicidad, dos sobre promoción del bienestar, 2 sobre practicas positivas. y una sesión mas para la evaluación de su participación en el programa.

Los ponentes. Partiendo de la iniciativa sobre bienestar académico se integro a un panel de docentes tutores que trabajaron previamente en el conocimiento de los temas, y poder observar, guiar y evaluar a los estudiantes y su vinculación con la búsqueda del bienestar subjetivo o felicidad algunos tutores manejaban los contenidos sin el enfoque que se pretendía puntualizar, se trabajo con ellos previamente durante dos cursos de 20 horas para lograr la visión deseada.

Resultados. Partiendo de la premisa de que lo mas difícil para el ser humano es cambiar sus costumbres y formas de hacer las cosas, teniendo como referente el test inicial de percepción de su Bienestar Subjetivo y su pertenencia a la Institución a la que se integran, al termino de las sesiones en las que participaron los estudiantes se pudo observar que cada vez que se trabajaba con ellos, su participación y entusiasmo se presentaban al acudir a las actividades programadas, incluso, en la doble participación en las diferentes conferencias por parte de algunos de ellos, en el acercamiento para platicar con los ponentes sobre sus percepciones de los temas abordados, se pudo percatar que el efecto en algunos era muy significativo ya que abordaron fuera del programa algunos problemas o conductas que tenían y que habíamos movido alguna fibra importante para ellos incluso invitar a otros que no estaban en el curso y de grados mas avanzados a escuchar las conferencias.

Se aplico un cuestionario final para percibir el resultado de las conferencias el cual nos permitió evaluar el efecto del programa en estos estudiantes, así como la participación de los ponentes teniendo resultados positivos analizados en los resultados de la evaluación final del programa. finalmente podemos aseverar que la realización de este tipo de programas permite al estudiante ubicarse en el contexto real de la educación superior, permite identificar su identidad personal profesional y distinguir sus compromisos futuros dentro de la institución, además de que le permite descubrir un área de oportunidad para percibir su estado de satisfacción personal respecto a su periodo de vida como adulto joven y como estudiante de este Instituto, quizás no se acaba de descubrir un futuro bien definido de su bienestar subjetivo, empero, si le permite al estudiante vislumbrar un futuro con algunas herramientas de bienestar a desarrollar.

Resultados y discusión

Se muestran los resultados obtenidos por medio del instrumento aplicado al final del curso, en la aplicación del test inicial se obtiene una percepción del estudiante que se incorpora a la institución con la duda de que va encontrar en ella sabiendo que esta en un nivel superior, mas esto no le dice nada solo lo ubica en una continuidad de estudios así como la elección del

programa académico como una opción mas que se le dio en una institución de educación publica en su ciudad.

Sobre su percepción de bienestar refieren que están bien que se encuentran dónde quieren estar, otros manifiestan estar en la institución por no tener otra opción y que más adelante creen le encontrarán sentido a su carrera, pocos perciben un estado de bienestar personal adecuado, no comprenden exactamente que es una sensación de bien estar y lo confunden con estar bien en el momento, pero no lo disfrutan es algo cotidiano y rutinario.

Sobre su percepción de que su estancia genera felicidad, resumen que, si porque pasaron el examen y están inscritos, no hay percepción de logro en general algunos refieran que si son felices porque piensan que su futuro va a cambiar mas adelante, otros manifiestan la felicidad como una situación de logro en estar en el instituto sin embargo solo tres personas comentan estar felices porque había sido su sueño estar en el tecnológico y lo lograron.

Se da inicio al curso y sobre su desarrollo se realiza una evaluación al termino de este preguntando en un instrumento elaborado exprofeso en su primera sección se cuestiona y contestan en promedio:

Sobre la organización del curso para lo cual perciben: ha sido muy bueno

Sobre la utilidad de los contenidos aprendidos es que: ha sido excelente

Sobre la utilización de casos prácticos es que: ha sido excelente

Sobre La utilización de medios audiovisuales es que: ha sido excelente

Sobre La comodidad del aula de trabajo es que: ha sido excelente

Sobre el ambiente del grupo de estudiantes que: ha sido muy bueno

Sobre la duración del curso es que: ha sido muy buena

sobre el horario es que: ha sido muy buena

en general el curso te pareció: excelente

En una segunda sección se pregunto de manera directa.

¿Que comentario le haría a otro compañero para recomendar el curso?

Las respuestas promedio fueron: Útil practico y te hace concientizar tu participación en tu preparación.

Se pidió opinión sobre el profesorado referente a:

- Utilización de explicaciones teóricas
- Interrelación de contenidos con las practicas
- Si ha motivado adecuadamente
- Sobre su conocimiento del tema
- Cumplimiento de los objetivos propuestos
- Percepción de empatía en el curso
- Teniendo como respuesta promedio: muy buena participación

En otra sección se cuestiono sobre su apreciación en su participación en el curso

¿Mi motivación ha sido? La respuesta promedio: muy buena

¿Mi participación ha sido? La respuesta promedio: muy buena

En una sexta parte pregunta directa ¿con lo aprendido en el curso mi estancia en el Instituto Tecnológico será? Obteniéndola respuesta: más consiente y responsable.

Trabajo a futuro

Se abordará nuevamente a los estudiantes participantes en esta primera etapa para evaluar su perspectiva que han tenido dentro del Instituto al abordar su programa académico y que aportaciones tienen desde su perspectiva, sobre el desarrollo de su estadía institucional.

Se aplicará un programa de promoción del bienestar subjetivo al programa académico de Ingeniería Industrial en donde se tienen docentes ya informados sobre el programa. Se trabajará sobre una nueva perspectiva sobre temas del bienestar institucional enfocados al descubrimiento de su propia satisfacción al estudiar este programa académico.

Se dará inicio a un programa de bienestar académico desde las actividades extraescolares. Para dar cobertura a todos los estudiantes que no estén en el programa académico de Ingeniería Industrial. Se propondrá a la Subdirección Académica un programa semanal de conferencias para el estudiantado en general sobre bienestar académico. Institucional.

Conclusiones

1. Como se visualiza en este ejercicio con estudiantes del programa académico de Ingeniería Industrial, es una muestra de la percepción que se tiene sobre los niveles del bienestar subjetivo o felicidad, esto nos hace reflexionar desde diferentes ángulos la importancia y trascendencia de trabajar de forma interna, la atención plena de los estudiantes y más cuando están siendo atendidos ya sea de forma inicial o de forma permanente.
2. El presente ejercicio docente es sólo una comprobación del devenir de la humanidad en general, el estudiante es presa de una visión dualista de la que todos los días generamos por automático y no nos damos cuenta del nivel que tenemos de alcance a la felicidad.
3. La aplicación de los principios promovidos por los educadores holistas se deben considerar en las relaciones empáticas entre el educador y el estudiante para así poder detectar cuál es el estado actual de sus emociones, sentimientos, motivaciones, intereses, empero, sobre todo ese amor natural que se tienen en sí mismos y que es sin duda recíproco tanto para el educador como el estudiante.
4. El proceso de enseñanza y del aprendizaje es un binomio inseparable, así como lo es la percepción del Bienestar Subjetivo o felicidad y la alegría, en estas analogías se manifiestan aspectos internos y externos, de causa y efecto, de contenido y forma.
5. Derivado de lo anterior ambos procesos intervienen para mejorar el devenir histórico de la humanidad y que si retomamos el sentido de la integridad educativa y no de la calidad educativa, se estaría apuntalando un gran avance hacia la mejora de la formación y el

desarrollo de una educación holista que se acerque a tocar las fibras más sensibles del ser humano.

6. Una de esas fibras es sin duda alguna la felicidad, lograrla o hacer que los sujetos en formación se den cuenta que ya la posee por naturaleza propia y que sólo falta activarla para comprender los efectos y las manifestaciones periféricas, que permiten realizar los estudios con amor y con la identidad profesional bien comprendida a través de la cual se dará una forma de vida y no solo una forma de pasar la vida.
7. Buscar en las instituciones de educación superior que en los salones de clase el común denominador sea la felicidad por alcanzar los hábitos, los conocimientos generales y no sólo científicos, las habilidades, las destrezas, las capacidades y las habilidades para enriquecer nuestra propia personalidad, cultivando cada vez más nuestro Ser interior.

Referencias

1. Carter, Christine (2012), El aprendizaje de la felicidad; 10 pasos para fomentar la felicidad en los niños y en sus padres, Editorial Urano, Barcelona, España.
2. Delors, Jacques (1997), La educación encierra un tesoro, UNESCO, Dower, México.
3. Gallego Domingo y otros. (2005) Inteligencia emocional. El Búho, Bogotá.
4. Gallegos, Ramón (2012), La felicidad como realidad educativa, aprendiendo a Ser Feliz, Fundación Internacional para la Educación Holista, Guadalajara, México.
5. Gallegos, Ramón (2010), El néctar de la felicidad, Fundación Internacional para la Educación Holista, Guadalajara, México.
6. Goleman, Daniel. (1996) La inteligencia emocional. Kairós, Barcelona,
7. Gómez Buendía, (2012). Hernando (Dir.) Educación. La agenda del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano. PNUD-TM Editores, Bogotá,
8. González A., (2010). Luis José. Bienestar con equidad. El Búho, Bogotá.
9. Lyybomirsky, Sonja (2011), La ciencia de la felicidad, un método probado para conseguir el bienestar, Editorial Books4pocket, Barcelona, España.
10. Ricard, Matthieu (2012), En defensa de la felicidad, un auténtico tratado de la felicidad, a la vez que una valiosa y convincente guía para nuestros individualismos carentes de puntos de referencia, Editorial Urano, Barcelona, España.
11. Savater. Fernando. (2010) El valor de educar. Ariel, Bogotá.